

Світлана Горбенко

*кандидат психологічних наук, доцент,
начальник відділу STEM-освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
Київ, Україна*

Оксана Лозова

*завідувач сектору науково-методичного
забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти,
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
Київ, Україна*

STEM-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Анотація. Зміст статті охоплює освітні підходи, що сприяють розвитку наукоємних та високотехнологічних галузей. STEM-освіта є підґрунтям для вирішення глобальних проблем та викликів. На думку авторів, одним із головних чинників, що значною мірою вплине на розвиток STEM-освіти є створення мережі STEM-центрів/лабораторій (у тому числі віртуальних).

Ключові слова: STEM-освіта, STEM-центри, STEM-лабораторії

Abstract. The article covers educational approaches that promote the development of knowledge-intensive and high-tech industries. STEM education is the basis for solving global problems and challenges. According to the authors, one of the main factors that will significantly affect the development of STEM education is the creation of a network of STEM centers/laboratories (including virtual ones).

Keywords: STEM education, STEM-centerse, STEM-laboratorie

Розвиток України спрямований на досягнення європейських стандартів життя та забезпечення конкурентоспроможності нашої держави шляхом ефективної взаємодії економіки, науки, освіти, здійснення заходів щодо розвитку людського капіталу, залучення інновацій у всіх сферах діяльності суспільства [2]. Євроінтеграційні прагнення України у сфері освіти і науки відображені в реформах Міністерства освіти і науки України. Вони покликані покроково утвердити кращі стандарти європейської освітньої і наукової традиції в українському суспільстві [5].

В умовах реалізації освітніх реформ відбувається пошук ефективних рішень щодо створення принципово нових навчальних програм, підручників, інноваційних напрямів освітньої діяльності, зокрема, STEM-освіти. STEM-освіта орієнтується на нагальні й перспективні прикладні проблеми, серед яких, екологічні та безпекові, перероблювання відходів, знезараження вод і ґрунтів, розмінування, швидкі будівельні технології, генерування технологічних рішень галузі оборонно-промислового комплексу, авіації та ракетобудування, соціальні та гуманітарні проблеми тощо.

Для України розвиток STEM-освіти є пріоритетним і підтримується та здійснюється через усі види освіти: формальну, неформальну, інформальну [2; 4, ст.57]. Згідно Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [2] стратегіями розвитку освіти є розроблення ефективних методів впровадження навчальних програм з навчальними методиками природничо-математичної освіти (STEM-освіти); удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку; стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності, що передбачає здійснення заходів, які дають змогу розв'язати проблеми соціального сприйняття науки і науково-технічних, інженерних професій, а також професійної орієнтації, спрямованої на розвиток партнерства між закладами освіти і роботодавцями.

Розумінню сутності змісту STEM-освіти, принципів її впровадження і розвитку слугують наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Н. Балик, О. Барна, М. Бирка, Дж. Браун, О. Бутурліна, Н. Гончарова, С. Горбенко, Н. Гущина, Ю. Завалевський, Т. Келлі, О. Кузьменко, Н. Морзе, Н. Морел, Т. Мур, Дж. Ноулз, І. Сліпухіна, О. Стрижак, Н. Поліхун, І. Чернецький, Н. Шмигер та інших.

STEM-освіта спрямована на формування ключових компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей у здобувачів освіти з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв'язання прикладних технологічних проблем сьогодення [1, ст. 60; 2].

Одним із головних чинників, що значною мірою впливають на розвиток STEM-освіти є створення мережі STEM-центрів/лабораторій, де передбачені окремі зони для коучингу, проведення дослідно-експериментальної роботи, запровадження STEM-навчання здобувачів освіти різного віку. Науковцями розроблено інтерактивну регіональну карту STEM-центрів, згідно якої на початку 2022 року STEM-центри працювали у всіх регіонах України на базі закладів загальної середньої освіти, вищої та позашкільної освіти. Проте за час війни значну кількість центрів було пошкоджено чи знищено.

Нині в Україні ефективно працює Віртуальний STEM-центр Малої академії наук України, освітнє середовище якого є сучасною інноваційною платформою, що презентує передовий педагогічний досвід і теоретичні узагальнення через інтеграцію STEM-підходу до формування дослідницьких робіт [3].

Реалізація STEM-навчання базується на використанні сучасного обладнання в освітньому процесі та організації навчання за сучасними інноваційними методиками. З цією метою, а також для розширення соціального діалогу між освітою та стейкхолдерами, для розробки навчально-методичного й ресурсного забезпечення освітніх програм STEM-спрямування, реалізується інноваційний освітній проєкт за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на базі закладів освіти України (2022–2027 роки). Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити організаційні й науково-методичні умови створення і функціонування STEM-

центрів як освітніх хабів Національного освітнього технопарку в умовах реформування освітньої галузі, цифровізації та цифрової трансформації.

Таким чином, ефективному інноваційному розвитку суспільства, його євроінтеграції, результативному розвитку напрямів STEM-освіти активно сприяє розробка науково-методичного забезпечення та спеціальних засобів навчання; відновлення мережі регіональних STEM-центрів/лабораторій, створення інформаційної бази розвитку STEM-освіти в Україні.

Список використаних джерел:

1. Завалевський Ю., Горбенко С., Лозова О. Психолого-педагогічні умови впровадження STEM-освіти. *Проблеми освіти*. 2022. Вип. 2 (97). С. 61–77. URL: <https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-97.2022.04>
2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>
3. Віртуальний STEM-центр Малої академії наук України. URL: <https://stemua.science/>
4. Патрикєєва О., Горбенко С., Лозова О., Василяшко І. Проблема розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). *Проблеми освіти*. 2021. Вип. 2 (95). С. 53–67. URL: <https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-95.2021.04>
5. Реформи МОН направлені на євроінтеграцію України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/reformi-mon-nappravleni-na-yevrointegraciyu-ukrayini-sergij-shkarlet>